

МОДЕЛЬ РЕГІОНАЛЬНОГО ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО РИНКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ЯК СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ РЕЗИЛЬЄНТНОСТІ ЕНЕРГОСИСТЕМИ

Проектування ринку електроенергії є одним з основних інструментів Європейського Союзу для ефективного переходу до вуглецевої нейтральної енергетичної системи, яка залежить від чистої електроенергії. Правильно спроектовані ринки електроенергії можуть стимулювати впровадження екологічно чистих енергетичних технологій, включаючи потужності відновлюваних джерел енергії, та гнучкі модульні станції, необхідні для їх підтримки, тим самим зберігаючи безпеку постачання. Окрім цього, на сьогодні постає питання при проектуванні дизайну ринку електричної енергії враховувати дії в умовах мілітарного впливу (гібридних воїн), коли на енергетичну систему здійснюється цілеспрямовані удари на руйнування об'єктів енергетики. Тому, при проектування енергосистеми необхідно враховувати не тільки фактори природнього чи техногенного характеру, але і загроз гібридного характеру, які можуть спричинити наслідки, від перебоїв у електропостачанні до хронічного недопостачання електричної енергії.

Резильєнтність енергетичної системи – це її властивість, яка забезпечує здатність передбачати, готуватися та адаптуватися до мінливих умов, а також протистояти, реагувати та швидко відновлюватися після збоїв за допомогою адаптивного та цілісного планування, організаційно-технологічних та технічних рішень. Це все потребує створенню принципово нових критеріїв забезпечення надійності електропостачання, що в свою чергу призводить до пошуку нових організаційно-технологічних рішень, тобто такої енергосистеми, потенційні масштаби ураження якої є суттєво обмеженими, а наслідки ураження ліквідуються значно швидше ніж в сьогоdnішніх умовах.

Технологічно вироблена електрична енергія з відновлювальних джерел енергії в межах локальної (розподільчої) мережі, споживається споживачами цієї ж самої мережі, що може забезпечити критерії надійності електропостачання. Враховуючи факт зростання виробленої енергії з відновлювальних джерел енергії, можна дійти до висновку, що потрібен новий підхід до децентралізації ринку на регіональному рівні.

Встановлено, що децентралізацію можливо реалізувати за рахунок використання власного ресурсного потенціалу регіонального рівня. Тобто, в кожній регіональній енергосистемі має бути встановлений такий обсяг генераторів СЕС, ВЕС, малих модульних станцій та систем зберігання енергії, які забезпечують потреби в електроенергії, що сукупно споживається населенням, житлово-комунальними господарствами, транспортом та сільським господарством виділеного регіону. Забезпечення електроенергією власного регіонального виробництва зазначених категорій споживачів

дозволяє максимально забезпечити життєдіяльність кожного регіону від впливу руйнівних дій на загальнодержавну енергосистему України.

В такому разі, централізований рівень підтримує регіональні енергосистеми узгодженими обсягами маневрових потужностей і їх резерву та забезпечує постачання електроенергії підприємствам промислової, будівельної, транспортної та іншим видам економічної діяльності. У випадках руйнування окремих регіональних енергосистем загальнодержавна енергосистема України забезпечує нагальні потреби таких регіонів в електроенергії.

Рисунок 1 – Модель децентралізованого ринку

Засобом досягнення і реалізації властивості резильєнтності децентралізованої системи є побудова інформаційно-аналітичного середовища [1] для дослідження особливостей взаємодії учасників ринку, органів виконавчої влади та регулятора, а також для інформаційного забезпечення розробки модельних інструментів, які призначені для ефективного переходу до вуглецево-нейтральної енергетичної системи, яка залежить від розвитку чистої електроенергії та можливих дій в умовах мілітарного впливу.

Модельним інструментом у пропонованому інформаційно-аналітичному середовищі стала програмно-апаратна комп'ютерна система моделювання під назвою Equant [2], яка побудована із використанням веб-технологій та уніфікованого візуального інтерфейсу модельних інструментів. Основою цієї системи є збір, збереження та обробка вихідної інформації, що може бути використана для побудови різних модельних інструментів - імітаційних, розрахункових, прогнозних моделей.

Вхідні дані в автоматичному режимі поступають на сервер системи в залежності від часу їх актуалізації – погодинно, щоденно та щомісячно.

Інформація надходить із майже 56 джерел або сайтів, що дає можливість формувати масиви даних не тільки актуальних, а й ретроспективних даних для рішення задач прогнозування.

Рисунок 2- Технологічна схема інформаційно-аналітичного середовища

Функціонал системи підтримує інформаційні потреби її користувачів про основні показники ринку електричної енергії та їх візуалізоване подання, серед них:

- середньозважені ціна на ринку на добу наперед України та сусідніх держав;
- стан роботи блоків теплових станцій, теплоцентралей та атомних станцій;
- актуальна інформація прогнозованого балансу виробництва електроенергії на рік, а також інформація по термінах виходу обладнання генерації в ремонті;
- тарифи на роздрібному ринку із актуальною інформацією по учасниках цього ринку, а також посилання на нормативного акту, який впроваджував такі тарифи;
- прогнозування цін на сегменту ринку на добу наперед на основі використання прогностичної моделі, яка розроблена с використанням штучних нейронних мереж;
- та інші дані, про що свідчить відкритість системи до подальшого розвитку за рахунок включення до його складу нових модельних інструментів.

Основними користувачами такої системи, окрім учасників ринку, таких як Енергоатом, ДТЕК, є органи виконавчої влади, такі як Міненерго, НКРЕКП та інші, а також науковці, які можуть використовувати систему, як середовище для модельних інструментів побудови імітаційних та сценарних моделей поведінки.

1. Остапченко, К. Б., Лісовиченко, О. І., Євдокимов, В. А., & Борукаєв, З. Х. (2021). Створення інформаційно-моделюючої системи аналізу процесів ціноутворення на ринку електричної енергії. *Електронне моделювання*, 43(4), 51-68. <https://doi.org/10.15407/emodel.43.04.051>
2. Євдокимов, В. А., Борукаєв, З. Х., & Остапченко, К. Б. (2024). Комп'ютерна система моделювання процесів ціноутворення на оптовому ринку електроенергії. *Технічна електродинаміка*, 2, 72-81. <https://doi.org/10.15407/techned2024.02.072>